

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
«ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»**

**МЕТОДИКА
ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД СТВОРЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ
КООПЕРАТИВІВ**

2018

УДК 631.115.8: 631.173

*Рекомендовано до друку вченою радою
Національного наукового центру
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
22 грудня 2018 року (протокол № 26)*

Авторський колектив:

М.О. Василенко, Д.О. Буслаєв.

Методика визначення очікуваної економічної ефективності від створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / за ред. М.О. Василенка, Д.О. Буслаєва. – Глеваха: Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», 2018. – 22 с.

До методики увійшли результати наукових досліджень за завданням 04.04.00.07П «Розробити науково-методичне забезпечення регіональних проєктів розвитку формувань з технічного та технологічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації» (№ДР 0116U002104)

Методика спрямована на обґрунтування та визначення: доцільності придбання техніки в кооператив; річного економічного ефекту при участі в кооперативі; ефективності діяльності діляниць з технічного обслуговування і ремонту техніки.

Представлений матеріал є методичним супроводженням для визначення економічної ефективності від функціонування кооперативів.

ЗМІСТ

Вступ	4
1. Оцінка економічної ефективності функціонування обслуговуючих кооперативів з технологічного сервісу	5
1.1. Ефективність роботи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	5
1.2. Річний економічний ефект від участі в кооперативі	6
1.3. Доцільність придбання техніки в кооператив	7
1.4. Оцінка втрат врожаю через несвоєчасне виконання сільськогосподарських робіт	13
2. Оцінка економічної ефективності функціонування обслуговуючих кооперативів з технічного сервісу	14
2.1. Визначення необхідної площі ділянки з технічного обслуговування і ремонту техніки на базі кооперативу	15
2.2. Вартість створення ділянки з технічного обслуговування і ремонту техніки на базі кооперативу	16
2.3. Ефективність діяльності ділянки з технічного обслуговування і ремонту техніки на базі кооперативу	16
2.4. Річний економічний ефект від створення і функціонування ділянки з технічного обслуговування та ремонту техніки на базі кооперативу	18
Перелік посилань	21

ВСТУП

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи є доцільним елементом ринкової економічної системи. Їх система управління, механізм господарювання, організаційна структура та соціально-економічна природа мають чітко визначені особливості, а отже – вимагають адекватних засад до оцінки ефективності їх функціонування [1-3].

Ефективність функціонування виробничого кооперативу характеризується системою показників рентабельності, продуктивності праці, урожайності сільськогосподарських рослин, продуктивності тварин, собівартістю продукції, трудоємністю, енергоємністю, показниками фінансової стійкості тощо [4, 5]. Але така система показників оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств не може бути застосованою відносно сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів [4-6], тому, що такий кооператив є неприбутковим підприємством, яке належить товаровиробникам, забезпечує їх необхідними послугами та не ставить за мету отримання прибутку для себе, а забезпечує здешевлення продукції і збільшення прибутків господарств своїх членів [5, 7]

Таким чином, можна стверджувати про необхідність вирішення питань організації та визначення очікуваної економічної ефективності від створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Для ефективної роботи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із технологічного та технічного сервісу необхідна методика визначення параметрів, що показують економічну вигоду від кооперативної співпраці аграрних товаровиробників, які створюють ці кооперативи.

1. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ З ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРВІСУ

1.1. Ефективність роботи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Обслуговуючі кооперативи є неприбутковими суб'єктами господарювання, тому в основу розроблення такої методики закладено принцип зменшення витрат на виробництво сільськогосподарської продукції за рахунок отримання послуг від кооперативу за собівартістю. Економічна ефективність від участі в кооперативі може бути визначено за формулою[8, 9]:

$$E = \frac{E_p}{B_k}, \quad (1.1)$$

де E – економічна ефективність від участі в кооперативі;

E_p – річний економічний ефект члена кооперативу від наданих послуг кооперативом, грн.;

B_k – сумарні річні витрати члена кооперативу за отримані послуги від кооперативу, грн.

При цьому, за умови $E > 0$ – участь в кооперативі є економічно доцільною, при $E < 0$ – створювати кооператив недоцільно, витрати за отримані послуги від кооперативу будуть більшими ніж річний економічний ефект від участі в кооперативі.

Економічна ефективність функціонування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу залежить від економічної ефективності всіх членів кооперативу і визнається за формулою:

$$E_k = \sum_{i=1}^n \frac{E_c^i}{B_2^i}, \quad (1.2)$$

де E_k – економічна ефективність функціонування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

E^i – річний економічний ефект i -го господарства від послуг кооперативу, грн.; B^i_c – сумарні річні витрати i -го господарства на кооператив, грн.; i – кількість господарств у кооперативі $i = 1, 2 \dots n$.

1.2. Річний економічний ефект від участі в кооперативі

Річний економічний ефект члена кооперативу від надання послуг кооперативу можна визначити за формулою [2]:

$$E_p = B - B_k, \quad (1.3)$$

де B – витрати без послуг кооперативу, грн.;

B_k – витрати при участі в кооперативі, грн.

Вартість виробництва сільськогосподарської продукції без послуг кооперативу буде визначатись за формулою:

$$B = B_m + B_{zn} + B_{co} + B_{cn} + A + B_{in}, \quad (1.4)$$

де B_m – витрати на сировину і матеріали, грн.;

B_{zn} – витрати на заробітну плату, грн.;

B_{co} – витрати на послуги сторонніх організацій з технологічного та технічного сервісу, грн.;

B_{cn} – відрахування на соціальні потреби, грн.;

A – амортизаційні відрахування, грн.;

B_{in} – інші операційні витрати, грн.

Вартість виробництва сільськогосподарської продукції при отриманні послуг від кооперативу буде визначатись за формулою:

$$B_k = B_m + B_{zn} + B_{ck} + B_{cn} + A + B_{in}, \quad (1.5)$$

де B_{ck} – сумарні річні витрати члена кооперативу за отримані послуги від кооперативу, грн.

1.3. Доцільність придбання техніки в кооператив

Однією з важливих задач ефективного використання техніки у сільсько-господарському обслуговуючому кооперативі є визначення раціонального комплектування машинно-тракторного парку.

Економічно міцним господарствам з великими обсягами робіт доцільно комплектувати власний машинно-тракторний парк. Дрібним та економічно слабким господарствам доцільно створити обслуговуючий кооператив. Це дозволить при малих капіталовкладеннях сформувавши раціональний кооперативний машинно-тракторний парк і більш ефективно його використовувати.

Економічний ефект від створення обслуговуючого кооперативу із спільного використання техніки досягатиметься за рахунок інтенсивнішого використання машин, зниження затрат на комплектування і утримання машинно-тракторного парку, підвищення рівня механізації робіт у малих та середніх господарствах. Спільне використання техніки доцільно застосовувати на сільськогосподарських роботах: обробіток ґрунту, внесення добрив, збирання урожаю зернових і кормових культур тощо.

Основним критерієм обґрунтування ефективності функціонування підприємств з технологічного сервісу є доцільність придбання сільськогосподарської техніки в кооператив, яка визначає мінімальний обсяг робіт для ефективного використання техніки, в залежності від змінних, постійних витрат на утримання техніки та ціни договірних робіт.

Параметри сільськогосподарських машин визначаються за коефіцієнтом доцільності утримання кооперативної техніки $K_{\text{длт}}$ за умов, щоб витрати на володіння технікою були не більші, ніж витрати на виконання робіт за договором оренди техніки.

Чим вище значення коефіцієнта доцільності утримання техніки $K_{\text{длт}}$, тим більш економічно доцільно використовувати кооперативну техніку ніж за договором оренди. Якщо $K_{\text{длт}} = 1$, це означає, що витрати на виконання робіт за договором оренди і кооперативною технікою однакові. За умови коли $K_{\text{длт}} < 1$ – утримання техніки в кооперативі не доцільно, економічно вигідніше наймати техніку за договором оренди. Наведений коефіцієнт $K_{\text{длт}}$, визначається наступною залежністю:

$$K_{\text{длт}} = \frac{C_o}{\frac{C_n}{S} + C_e}, \quad (1.6)$$

де $K_{дум}$ – коефіцієнт доцільності утримання кооперативної техніки;
 C_o – величина затрат на виконання певного виду робіт за договором оренди, грн/га;
 C_n – величина постійних річних затрат на володіння технікою, грн;
 S – річні обсяги робіт кооперативної техніки, га;
 C_e – величина змінних затрат на виконання певного виду робіт кооперативною технікою, грн/га.

При придбанні кооперативної техніки необхідно керуватись наступною умовою:

$$\frac{C_n}{S} + C_e \leq C_o. \quad (1.7)$$

Вартість затрат на виконання певного виду робіт за договором оренди техніки визначають за залежністю:

$$C_o = B_{нт} + B_{нмм}; \quad (1.8)$$

де $B_{нт}$ – вартість надання послуг технікою сторонніх організацій, грн/га;
 $B_{нмм}$ – витрати на паливно-мастильні матеріали при використанні техніки сторонніх організацій, грн/га.

Величина постійних річних затрат на володіння кооперативною технікою C_n , буде визначатись за формулою [10,11]:

$$C_n = \frac{B \cdot a}{100} + C_3 + C_k, \quad (1.9)$$

де B – балансова вартість техніки, грн;
 a – норма амортизаційних відрахувань (див. таблицю 1), %;
 C_3 – витрати на утримання приміщень, в яких зберігається кооперативна техніка, грн;
 C_k – витрати на погашення відсотків за кредит (якщо кооперативну техніку куплено в кредит), грн.

Таблиця 1 – Норма амортизаційних відрахування від балансової вартості [12]

№ п/п	Найменування	Норма амортизаційних відрахувань, %
1	2	3
1	Трактори колісні загального призначення класу 5,0 т: До-700А, До-701 і модифікації	10,0
2	Трактори гусеничні загального призначення класу 4,0 т: Т-4А і модифікації	12,5
3	Трактори загального призначення класу 3,0 т: Т-150К	10,0
4	Трактори гусеничні загального призначення класу 3,0 т: ДТ-75, ДТ-75М і модифікації	12,5
5	Трактори колісні універсально-просапні класу 0,9 і 1,4 т: Т-40М і модифікації	12,5
6	МТЗ-80, ЮМЗ-6, ЮМЗ-6А, ЮМЗ-6К і їх модифікації	9,1
7	Трактори класу 0,6 т: Т-16М, Т-25А і їх модифікації	12,5
9	Легкові автомобілі	15-20
8	Плуги загального призначення	14,0
10	Плуги навісні, плуги-розпушувачі, плуги-луцильники	14,0
11	Культиватори штангові	12,5
12	Культиватори стерньові, глибокорозпушувачі	16,5
13	Культиватори загального призначення	12,5
14	Луцильники дискові	7,0
15	Борони дискові	7,0
16	Борони зубові і сітчасті	20,0
17	Сівалки зернові	7,0
18	Сівалки бурякові, овочеві	3,0
19	Картоплесаджалки	6,0
20	Розсадосадильні і інші посадочні машини	9,0
21	Зчеплення тракторні	7,0
22	Розкидачі мінеральних добрив, пристосування або змінні кузови	11,0
23	Гербіцидно-аміачні машини, розкидачі рідинних добрив	12,0
24	Машини для хімічного захисту рослин	11,0
25	Подрібнювачі соломи, пристосування для прибирання не зернової частини	6,5
26	Комбайни зернозбиральні	10,3
27	Підбирачі до зернозбиральних комбайнів	7,8
28	Підбирачі, накопичувачі, підбирачі-навантажувачі,	8,0

	прес-підбирачі	
29	Комбайни кукурудзозбиральні, силосозбиральні	10,3
30	Транспортери передавальні	6,0
31	Зерноочисні машини	8,0
32	Гичкозбиральні машини	10,0
33	Картоплезбиральні комбайни, причіпні машини для укладання картоплі у валок і підбору	2,0
34	Картоплекопачі	12,0
35	Картоплесортувальні пункти:	
	пересувні	12,0
	стаціонарні	10,0
36	Комбайни для збирання зернових, олійних, бобових і круп'яних культур	12,5
37	Будівлі виробничі та невиробничі	1-2,5
38	Будівлі збірно-розбірні	5-10
39	Пристрої електропередачі та зв'язку	2,5-5
40	Підйомно-транспортне обладнання	10-15
41	Вимірювальні та регулюючі прилади	10-25
42	Обчислювальна техніка	12,5-25

Величина змінних затрат на виконання певного виду робіт кооперативною технікою C_e розраховується за виразом:

$$C_e = B_{лмм} + B_p + B_{зн}, \quad (1.10)$$

де $B_{лмм}$ – витрати на паливно-мастильні матеріали, грн/га;

B_p – витрати на ремонт техніки і технічне обслуговування, грн/га;

$B_{зн}$ – загальні витрати на оплату праці, грн/га.

Витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування кооперативної техніки визначають у відсотках від балансової вартості, а також в залежності від зношеності техніки. Визначається за формулою [11]:

$$B_p = \frac{B \cdot \rho}{100}, \quad (1.11)$$

де ρ – норма відрахувань на поточний ремонт і технічне обслуговування кооперативної техніки, %.

У спрощеному вигляді витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування кооперативної техніки можна розрахувати за залежністю виведену на основі результатів досліджень [13]:

$$B_p = B_{нмм} \cdot k, \quad (1.12)$$

де k – коефіцієнт, який враховує складність та вартість проведення ремонту і технічного обслуговування кооперативної техніки; за результатами досліджень [13], для зарубіжної техніки $k = 0.7 - 1.2$, для вітчизняної $k = 0.3 - 0.6$.

Загальні витрати на оплату праці персоналу, що обслуговує техніку, а також витрати які пов'язані з організацією, управлінням і обслуговуванням сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу визначаються за формулою:

$$B_{zn} = Z_n + H_z + B_n, \quad (1.13)$$

де Z_n – оплата праці персоналу, який експлуатує і обслуговує техніку, грн/га;

H_z – нарахування на оплату праці, грн/га;

B_n – накладні витрати, грн/га.

Витрати на оплату праці персоналу, який експлуатує і обслуговує техніку визначають за формулою [11]:

$$Z_n = \frac{Z_m \cdot N_m + Z_p \cdot N_p}{S_z}, \quad (1.14)$$

де Z_m – годинна тарифна ставка механізатора (табл. 2), грн/год.;

N_m – кількість механізаторів, чол.;

Z_p – годинна тарифна ставка допоміжним робітникам (табл. 2), грн/год.;

N_p – кількість допоміжних робітників, чол.;

S_z – продуктивність агрегату, га/год.

Таблиця 2 – Мінімальні гарантовані розміри годинних тарифних ставок робітників підприємств сільського господарства на 2018 р. [14]

Категорії працівників	Розряди робіт					
	I	II	III	IV	V	VI
На ручних роботах у рослинництві	13,29	14,49	15,95	17,94	20,60	23,92
Трактористи-машиністи:						
I група	15,55	16,95	18,66	20,99	24,10	27,99
II група	17,14	18,68	20,57	23,14	26,57	30,85
III група	18,87	20,57	22,64	25,47	29,25	33,97

Визначення тарифних розрядів робіт наведені у довіднику з «Тарифікації механізованих і ручних робіт у сільському господарстві» [15]. На механізованих роботах тарифні розряди робіт диференціюються за трьома групами тракторів. Одна і та ж робота може тарифікуватися різними розрядами залежно від того, до якої групи тракторів і самохідних машин належать механізми, якими проводяться збиральні роботи.

До I групи включено трактори класу тяги до 1,4 і потужністю до 73,5 кВт, а також навантажувачі та інші машини з подібною потужністю двигуна; до II групи – трактори класу тяги від 1,4 до 2,0 (включно) і потужністю двигуна : гусеничні – до 73,5 кВт, колісні – 73,5–95,5 кВт; навантажувачі, комбайни та інші машини з такою ж потужністю двигуна; до III групи – трактори класу тяги понад 3,0 і потужністю двигуна : гусеничні – 73,5 кВт і вище, колісні – 95,5 кВт і вище, а також навантажувачі, комбайни та інші машини з такою ж потужністю двигуна [14].

Для доцільного утримання техніки в кооперативі, мінімальний обсягом робіт буде визначатись [10, 16-19]:

$$S_{\min} = \frac{C_n}{C_o - C_e}, \quad (1.15)$$

де S_{\min} – мінімальний річний обсяг робіт, за якого доцільно мати власну машину, га.

Враховуючи вище приведені залежності собівартість надання послуг членам кооперативу визначається:

$$C_k = \frac{C_n}{S} + C_e, \quad (1.16)$$

де C_k – ціна надання послуг членам кооперативу, грн/га;
 S – річні обсяги робіт кооперативної техніки, га;

1.4. Оцінка втрат врожаю через несвоєчасне виконання сільськогосподарських робіт

Одним із основних факторів процесу кооперативної взаємодії учасників є спільне використання сільськогосподарської техніки, що дозволяє максимально зменшити втрати врожаю, зумовлені порушенням агротехнічних термінів проведення технологічних операцій.

Параметр, який визначає необхідність створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу є оцінка втрат продукції від зниження врожайності сільськогосподарських культур, яка формується на основі вартісної оцінки втрат на одиницю об'єму робіт та оцінкою можливого об'єму робіт, що виконується не в оптимальні агротехнічні строки [20]:

$$B_o = \sum K_i \cdot Q_i \cdot S_i \cdot C_i, \quad (1.17)$$

де B_o – вартісна оцінка втрати врожаю за причиною не оптимальних строків виконання агротехнічних операцій, грн;

K_i – коефіцієнт втрат урожайності i -тої сільськогосподарської культури. При збиранні зернових культур коефіцієнт втрати при збиранні врожаю у строки, пізніші від агротехнічних вимог, становить для пшениці озимої 0,3, пшениці ярої – 0,16, ячменю озимого – 0,24, ячменю ярого – 0,27, жита – 0,18, вівса ярого – 0,2 [20];

Q_i – планова врожайність i -тої сільськогосподарської культури, т/га;

S_i – площа невиконаних робіт в агротехнічні строки i -тої сільськогосподарської культури, га;

C_i – вартість сільськогосподарської продукції грн/т;

i – вид сільськогосподарської культури.

За допомогою вище приведеної залежності розрахунку втрат продукції у вартісній оцінці визначається доцільність створення кооперативу із спільного використання сільськогосподарської техніки.

2. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ З ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ

Ефективне використання сільськогосподарської техніки передбачає її якісне технічне обслуговування. Результати аналізу стану забезпечення потреб сільськогосподарських товаровиробників у техсервісних послугах свідчать про його низьку ефективність, незацікавленість керівників господарств у розвитку договірних взаємовідносин. Причиною цього є відсутність ефективних гарантій з боку виконавців послуг щодо надійної роботи техніки, яка проходить обслуговування і ремонт на підприємствах з технічного сервісу.

Сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі з технологічного сервісу для зменшення витрат на обслуговування та ремонт сільськогосподарської техніки доцільно мати у своєму розпорядженні технічну майстерню для підтримання власної сільськогосподарської техніки у роботоздатному стані. Технічна майстерня може надавати членам обслуговуючого кооперативу додаткові послуги на договірних засадах, що дозволить підвищити показники її роботоздатності при оптимальних витратах на утримання.

Технічне обслуговування та ремонт сільськогосподарської техніки може бути основним видом діяльності кооперативу. При участі у кооперативі з технічного сервісу техніки зобов'язання щодо діяльності не визначаються відповідно до обсягу ремонту, який необхідно виконувати щороку (це неможливо передбачити), але члени зобов'язуються виконувати у кооперативі ті ремонтні роботи, які вони не можуть провести самі.

Для того, щоб визначити розмір пайового внеску для кожного члена, не можна брати за основу обсяг ремонтних робіт, які виконуються щороку, бо він постійно змінюється. Доцільно брати у розрахунок парк техніки, яким володіє член кооперативу (наприклад, у грн. для трактора Т-150, у грн. для МТЗ-80 і т. д.).

Високий рівень виконання технічних послуг можливий за умови забезпечення дільниць з технічного обслуговування і ремонту новітніми технологіями, документацією і сучасним обладнанням.

Послуги з технічного обслуговування і ремонту техніки повинні гарантувати її ресурс і задану безвідмовність роботи, а замовники постійно надавати виконавцям інформацію щодо надійності роботи техніки, характерних відмов для оперативного їх усунення.

2.1. Обґрунтування площі та робочих місць дільниці з технічного обслуговування і ремонту техніки на базі кооперативу

Для якісного виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки бажано передбачити в складі технічної майстерні робочі місця для: зовнішньої очистки; ремонту сільськогосподарських машин; зварювально-наплавочних робіт; ремонту і збірки агрегатів; ремонту електрообладнання; ремонту паливної апаратури; приміщення для зберігання мастильних матеріалів, а також, побутове приміщення для персоналу.

Для розрахунку необхідної площі дільниці майстерні є спосіб, оснований на врахуванні площі, яка зайнята під обладнання і машини, що підлягають ремонту, помноженій на нормативний коефіцієнт робочої зони для даної дільниці [21]:

$$S_{дільн.} = (S_{обл.} + S_{м.}) \cdot \sigma, \quad (2.1)$$

де $S_{обл.}$ – сумарна площа, яка зайнята під обладнання, розміщеному на даній дільниці (площа, яка займається однією одиницею обладнання визначається множенням довжини на ширину по найбільшому габариту), м²;

$S_{м.}$ – сумарна площа, яка зайнята об'єктами, що підлягають ремонту (враховується якщо об'єкт займає площу самостійно), м²;

σ – коефіцієнт робочої зони, який враховує необхідність наявності проходів, проїздів, зон обслуговування обладнання, яка є відношенням площі дільниці до сумарної площі, зайнятої обладнанням та об'єктами, що підлягають ремонту (таблиця 2).

Таблиця 2 – Нормативні коефіцієнти робочої зони [21]

№	Робоче місце дільниці	Коефіцієнт
1	2	3
1	Зовнішньої очистки, розбірно-мийне	3,0 – 5,0
2	Слюсарно-механічне	3,0 – 3,5
3	Ремонту сільськогосподарських машин	4,0 – 4,5
4	Мідницьке і ремонту радіаторів	5,0 – 6,0
5	Зварювально-наплавочне	5,5 – 6,5
6	Жерстянське і ремонту кабін	3,5 – 4,5
7	Ремонту і збірки агрегатів	4,5 – 5,0
8	Ремонту і монтажу шин	4,0 – 4,5

9	Ремонту рам	4,5 – 5,5
10	Ремонту електрообладнання	3,5 – 4,5
11	Ремонту паливної апаратури	4,5 – 6,5
12	Ремонту і збирання двигунів	4,0 – 4,5
13	Збірки машин і збірних одиниць	4,5 – 5,0
14	Окраски машин (агрегатів)	3,5 – 4,0

2.2. Розрахунок витрат на створення дільниці з технічного обслуговування і ремонту техніки на базі кооперативу

Затрати на реконструкцію будівель кооперативу під дільниці з технічного обслуговування і ремонту техніки складатимуться із затрат на часткову добудову майстерні та її технологічне переоснащення.

Розрахункова вартість затрат необхідних для створення дільниці з технічного обслуговування і ремонту техніки на базі кооперативу:

$$C_c = C_{обл.} + C_o + C_m, \quad (2.2)$$

де $C_{обл.}$ – затрати на придбання обладнання, тис. грн;

C_o – затрати на реконструкцію будівель та добудовчих робіт, тис. грн;

C_m – монтажньо-демонтажні затрати на встановлення обладнання, тис. грн.

грн.

2.3. Економічна ефективність діяльності дільниці з технічного обслуговування і ремонту техніки на базі кооперативу

Основними показниками економічної ефективності технічного сервісу є втрати від простоїв з технічних причин в залежності від коефіцієнт технічної готовності та питомі витрати на техсервіс за міжремонтний період для конкретної техніки, або за поточний рік для комплексу техніки для вирощування сільськогосподарських культур для всього машинно-тракторного парку (МТП) господарства.

Питомі витрати на техсервіс за рік експлуатації техніки в розрахунку на одиницю наробітку можна визначити за виразом [22]:

$$Q_{num} = \frac{P_{мо.} + P_n + P_k + 3_{mp}}{W_p}, \quad (2.3)$$

де $Q_{\text{шт}}$ – питомі витрати на техсервіс, грн./мотогодину;
 $P_{\text{то}}$ – вартість технічного обслуговування за рік, грн.;
 P_n – вартість поточного ремонту, усунення несправностей за рік, грн.;
 P_k – вартість капітального ремонту, грн.;
 $Z_{\text{тп}}$ – транспортні витрати на техсервіс, грн.;
 W_p – річний обсяг робіт, годин;

Зменшення простоїв за рік визначається за виразом [22]:

$$T_{\text{зн}} = \frac{W_p}{K_{\text{збк}}} - \frac{W_p}{K_{\text{зк}}} \Rightarrow W_p \frac{K_{\text{зк}} - K_{\text{збк}}}{K_{\text{зк}} \cdot K_{\text{збк}}}, \quad (2.4)$$

де $T_{\text{зн}}$ – зменшення простоїв за рік, годин;
 $K_{\text{зк}}$ – коефіцієнт готовності при участі в кооперативі;
 $K_{\text{збк}}$ – коефіцієнт готовності без кооперативу (при існуючій формі техсервісу).

Ефект від підвищення коефіцієнта готовності, а відповідно зменшення простоїв з технічних причин, визначається за виразом [22]:

$$E_{\text{зн}} = T_{\text{зн}} \cdot (C_{\text{тп}} + C_{\text{вв}}), \quad (2.5)$$

де $E_{\text{зн}}$ – ефект від підвищення коефіцієнта готовності, грн.;
 $C_{\text{тп}}$ – годинні втрати від простоїв техніки, грн./год.;
 $C_{\text{вв}}$ – годинні втрати від недобору врожаю, грн./год.

Годинні втрати від простоїв техніки, визначаються за залежністю:

$$C_{\text{тп}} = \frac{C_n}{T_p}, \quad (2.6)$$

де C_n – величина постійних річних затрат на володіння технікою (див. формулу 1.8), грн;
 T_p – запланована тривалість роботи техніки, год.

Годинні втрати від недобору врожаю за рахунок простою техніки з технічних причин визначається за формулою:

$$C_{\text{вг}} = \frac{W \cdot Y \cdot \delta}{100} \cdot C, \quad (2.7)$$

де W – продуктивність комбайна, га/год.;

Y – урожайність культури, т/га;

δ – годинні втрати врожаю, за рахунок запізненого збирання, що призводить до осипання зернових, %/год.;

C – ціна реалізації продукції, виробленої з використанням даної техніки, грн/т.

2.4. Річний економічний ефект від створення і функціонування ділянки з технічного обслуговування та ремонту техніки на базі кооперативу

Річний економічний ефект від створення і функціонування ділянки з технічного обслуговування та ремонту техніки на базі кооперативу визначається [22]:

$$E_{\text{р.т.}} = D_p \cdot B_{\text{мз}} \cdot (K_{\text{ек}} - K_{\text{збк}}) + (Z_{\text{бк}} - Z_{\text{к}}), \quad (2.8)$$

де D_p – річний обсяг робіт, маш.-змін;

$B_{\text{мз}}$ – вартісна оцінка машино-зміни, грн./маш.-змін;

$K_{\text{ек}}$ – коефіцієнт готовності при участі в кооперативі;

$K_{\text{збк}}$ – коефіцієнт готовності без кооперативу;

$Z_{\text{к}}, Z_{\text{бк}}$ – вартісна оцінка витрат на техсервіс відповідно при участі в кооперативі і без кооперативу, грн.

Визначення вартісної оцінки машино-зміни визначається [22]:

$$B_{\text{мз}} = \frac{B + 0,8 \cdot B}{K_{\text{зм}} \cdot A}, \quad (2.9)$$

де B – балансова вартість машини, грн.;

0,8 – нормативний коефіцієнт гарантії за амортизаційний строк, який забезпечує споживачу нормативний економічний ефект від використання машини;

$K_{мз}$ – нормативна кількість відпрацьованих машино-змін за рік;

A – амортизаційний строк використання машини, років.

Вартісна оцінка витрат на техсервіс без участі в кооперативі визначається [22]:

$$Z_{ок} = B_{тор} + B_{тр} + E_n \cdot K, \quad (2.10)$$

де $B_{тор}$ – середньорічні витрати на техсервіс на одну машину, грн.;

$B_{тр}$ – транспортні витрати на техсервіс, грн.;

E_n – нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень;

K – питомі капіталовкладення в ремонтну базу, грн./маш.

Вартісна оцінка витрат на техсервіс при участі в кооперативі визначається [22]:

$$Z_k = B_{тор(k)} + B_{тр(k)} + E_n \cdot K, \quad (2.11)$$

де $B_{тор(k)}$ – середньорічні витрати на техсервіс на одну машину при участі в кооперативі, грн.;

$B_{тр(k)}$ – транспортні витрати на техсервіс при участі в кооперативі, грн.;

Додатковий річний економічний ефект дільниці з технічного обслуговування та ремонту техніки на базі кооперативу можна отримати при впровадженні сучасних технологій відновлення деталей замість закупки нових запасних частин [18]:

$$E_{рм} = \left[U_n \cdot \frac{T_{від}}{T_n} - (C_{від} + E_n \cdot K_{нев}) \right] \cdot N_{від}, \quad (2.12)$$

де E_{pm} – річний економічний ефект за рахунок відновлення деталей, грн.;

C_n – ціна нової запасної частини, грн.;

$T_n, T_{від}$ – відповідно ресурс нової і відновленої деталі, мотогодин (га);

$C_{від}$ – собівартість відновлення деталі, грн.;

$K_{не}$ – питомі капіталовкладення на створення ділянки відновлення деталей в розрахунку на одну деталь, грн.;

$N_{від}$ – кількість відновлених деталей за рік, шт.

Методика визначення очікуваної економічної ефективності від створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів дає можливість обґрунтувати економічну доцільність та спрогнозувати ефективність створення і функціонування СОК.

Перелік посилань

1. Розробити науково-методичне забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технічного та технологічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації/ Звіт про НДР (зключний) // № держ. реєстрації 0116U002104: – Глеваха: ННЦ “ІМЕСГ”. – 2018. – 128 с.
2. Петер М. В. Методичні засади оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / М. В. Петер // Кооперативні читання: 2014 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27–29 берез. 2014 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – С. 217–226.
3. Костирко І. Г. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як чинник сприяння розвитку сільських територій / І. Г. Костирко Н. А. Цимбаліста // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - Житомир, 2014. - № 2. - С. 268-274.
4. Радова О.В. Активізація розвитку та підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських кооперативів [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «економіка та управління підприємствами» / О.В. Радова. – Миколаїв, 2011. – 20 с.
5. Стільник В. Методичні підходи до оцінки формування та ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / В. Стільник // Економічний дискурс : міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4. (м. Львів). – Тернопіль, 2016. С. 44-51.
6. Кіблік, К.В. Чинники та шляхи посилення конкурентоздатності і підвищення ефективності роботи підприємств в галузях народного господарства України [Текст] / К.В. Кіблік, І.М. Танасюк // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали першої міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовтня 2012 р. – Одеса: Атлант, 2012. – 486 с.
7. Блок, Р. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: практичний посібник [Текст] / Р.Блок, В.В.Гончаренко, Н.А.Іванова. – К. – 2001. – 345 с.
8. Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва / за ред. В.В. Адамчука, М.І. Грицишина. – К.: Аграр. наука, 2012. – 416 с.
9. Усанов, А.Ю. Методика расчета эффективности использования машинно-тракторного парка / А.Ю. Усанов // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 34 (199). – С. 30–32.
10. Грицишин М.І. Напрями технічної політики в аграрному виробництві / М.І.Грицишин, А.М.Савченко // Ж. “Економіка АПК”.–1996. – №12. – С. 20–24.
11. Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур / за ред. П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнева – Харків: ХНТУСГ. – 2004. – 307 с.

12. Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств: навчальний посібник / Н. Б. Ярошевич. — К.: Знання, 2012. — 341 с.
13. Маслак О. М. Економіка процесів: збирання врожаю [Електронний ресурс] / О. М. Маслак, О. В. Ільченко, В. О. Ільченко // Пропозиція. - 2016. - №6. - С. 30-35.
14. Методичні рекомендації з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств на збиранні зернових культур урожаю 2018 року / І. М. Демчак, В. О. Мариненко, В. М. Івченко та ін. — К. : НДІ "Укراгропромпродуктивність", 2018. — 40 с.
15. Вітвіцький В. В., Метельська З. М., Кисляченко М. Ф. Тарифікація механізованих та ручних робіт у сільському господарстві : довідник. Київ : НДІ „Украгропромпродуктивність”, 2009. 128 с.
16. Комплектування та ефективне використання машино-тракторного парку сільськогосподарських підприємств, що функціонують у різних ґрунтово-кліматичних зонах України (Рекомендації) / [В. В. Адамчук, С. Ю. Булигін, А. С. Заришняк та ін.]. — Глеваха: ННЦ «ІМЕСГ». — 2012. — 38 с.
17. Економіка аграрних підприємств: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.
18. Механізація основних весняно-польових робіт (рекомендації) / [М.К. Лінник, В.І. Саченко, П.В. Гринько та ін.]. — Глеваха: ННЦ «ІМЕСГ». — 2005. — 40 с.
19. Механізація основних весняно-польових робіт (рекомендації) / [В.П. Ситник, О.В. Сидорчук, Я.С. Гуков та ін.]. — Глеваха: ННЦ «ІМЕСГ». — 2007. — 52 с.
20. Пивовар П. В. Кооперативи із спільного використання техніки як складова технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників / П. В. Пивовар // Вісник ЖНАЕУ. — 2012. — № 1, т. 2. — С. 83–91.
21. Технічне завдання на розробку проекту пункту технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки / В.М. Яременко, М.В. Давиденко, І.О. Ротар та ін. Глеваха: ННЦ «ІМЕСГ». — 2014. — 48 с.
22. Молодик М. В. Наукові основи технічного обслуговування і ремонту машин у сільському господарстві / М. В. Молодик. — Кіровоград: КОД, 2009. — 180 с.